

БИОЭТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОВЕРКИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ, АНОНИМНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ В КЛИНИКЕ

Янгиева Нодира Рахимовна, Миралимова Малика Мухаммадовна,
Искандарова Шахноза Гулкиновна
Ташкент, Узбекистан

Ключевые слова: биоэтика; рефракционные нарушения; анонимное анкетирование родителей; риск-стратификация; скрининг остроты зрения.

Резюме: Оценка биоэтической состоятельности и практическая реализуемость интегрированного маршрута «проверка остроты зрения (ОЗ) — анонимное анкетирование родителей — клиническая верификация» у детей дошкольного возраста в Ташкенте, определение уровней риска и межрайонных различий является актуальной задачей офтальмологии. Проведено одномоментное межрайонное исследование; $n=175$ анкет из дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) трёх районов. ОЗ по Орловой (5 м; критерий направления ОЗ $<0,8$), анонимное анкетирование по трёхдоменной модели риска; клиническая верификация. Этика: информированное согласие, анонимизация, минимизация данных. Результаты. Итоговая стратификация: высокий — 16,0% (28/175), умеренный — 56,6% (99/175), низкий — 27,4% (48/175); суммарно умеренный/высокий — 72,6%. По районам (высокий риск): 21,3% / 17,1% / 7,4%; позитивное отношение к скринингу — 63,8% / 95,1% / 90,7%; нарушений конфиденциальности — 0. Выводы. Модель воспроизводима и биоэтически корректна; выявленная доля семей умеренного/высокого риска (72,6%) обосновывает включение маршрута в городские протоколы раннего выявления и адресной профилактики.

Цель: Оценить биоэтическую состоятельность и практическую реализуемость интегрированного маршрута «проверка остроты зрения — анонимная риск-оценка — клиническая верификация» у детей дошкольного возраста в ДОУ города Ташкента, с определением уровней риска и межрайонных различий.

Материалы и методы: Межрайонное одномоментное исследование с биоэтическим сопровождением (январь–август 2025). Контингент составили 175 детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) трех районов города Ташкента - Юнус-Абадский район ($n=80$), Яшнабадский район ($n=41$), Шайхонтохурский район ($n=54$). Маршрут включал три звена: (1) проверка остроты зрения (ОЗ) по таблице Орловой на расстоянии 5 м, монокулярно (OD/OS); критерий направления — ОЗ

< 0,8 хотя бы на одном глазу; (2) анонимное анкетирование родителей с трёхдоменной моделью риска (наследственность; зрительная нагрузка/экранный время; поведенческие факторы/пребывание на открытом воздухе), присвоение уровня риска низкий/умеренный/высокий по максимальному доменному уровню; (3) клиническая верификация в партнёрской клинике: объективная рефракция (Торсон KR-8900 или эквивалент) с кератометрией, субъективный подбор коррекции с оценкой максимально коррегированной остроты зрения (МКОЗ); при показаниях — УЗ-биометрия (В-режим, осевая длина) и ОКТ макулы/ДЗН. Оценки: распределение уровней риска в целом и по каждому району, согласованность между этапами (соотнесение анкетного риска с направлением и клинико-рефракционными исходами). Статистика: n, %, 95% ДИ (Уилсон); сравнение долей — χ^2 Пирсона/точный тест Фишера; согласованность — к Коэна; критический уровень значимости $p < 0,05$. Биоэтика: добровольное информированное согласие законных представителей, анонимизация и минимизация собираемых данных, защищённое хранение, равный доступ к последующему осмотру.

Результаты: Анализ анонимных анкет родителей детей дошкольного возраста из ДОО трёх районов г. Ташкента: Юнус-Абадский — 80 (45,7%), Яшнабадский — 41 (23,4%), Шайхонтохурский — 54 (30,9%). Итоговая стратификация риска развития нарушений рефракции: высокий — 28/175 (16,0%), умеренный — 99/175 (56,6%), низкий — 48/175 (27,4%); совокупная доля умеренного/высокого уровня составила 72,6% (127/175). По районам: в Юнус-Абадском высокий 21,3% (17/80), умеренный 66,3% (53/80), низкий 12,5% (10/80); в Яшнабадском высокий 17,1% (7/41), умеренный 36,6% (15/41), низкий 46,3% (19/41); в Шайхонтохурском высокий 7,4% (4/54), умеренный 57,4% (31/54), низкий 35,2% (19/54). Профиль доменных факторов устойчиво смещён в сторону модифицируемых рисков: для Юнус-Абадского наиболее частыми барьерами указаны «нет жалоб у ребёнка» и дефицит времени — по 36,3% (29/80) каждый, а также недостаток информации 27,5% (22/80) и вопросы доступности/стоимости 18,8% (15/80); для Яшнабадского доминировали «нет жалоб» 46,3% (19/41), дефицит специалистов 34,1% (14/41) и информации 29,3% (12/41); для Шайхонтохурского — «нет жалоб» 38,9% (21/54), дефицит специалистов 37,0% (20/54) и дефицит времени 29,6% (16/54). Дополнительно отмечено высокое принятие профилактики: позитивное отношение к скринингу зрения сообщали 63,8% (51/80) в Юнус-Абадском, 95,1% (39/41) в Яшнабадском и 90,7% (49/54) в Шайхонтохурском районах, при высокой информированности семей 68,8% (55/80), 75,6% (31/41) и 59,3% (32/54) соответственно. Совокупность этих показателей указывает, что именно поведенческие и

средовые детерминанты (избыточная зрительная нагрузка/экранное время при дефиците пребывания на открытом воздухе) формируют основную долю риска и задают приоритет для адресной маршрутизации семей на очную офтальмологическую оценку и профилактические вмешательства.

Завершённость анкет среди выданных — 100% среди возвращённых форм; зарегистрированных нарушений конфиденциальности — 0; жалоб/претензий — 0; доля родителей, положительно относящихся к скринингу зрения, составила 63,8% (Юнус-Абадский), 95,1% (Яшнабадский) и 90,7% (Шайхонтохурский), что подтверждает приемлемость и доверие к процедуре.

Обсуждение: Интегрированный маршрут «проверка остроты зрения (ОЗ) в ДООУ — анонимное анкетирование родителей — клиническая верификация» позволяет выявлять клинически значимую долю детей с неблагоприятным профилем при доминировании модифицируемых факторов (избыточная зрительная нагрузка/экранное время, дефицит пребывания на открытом воздухе). Совокупная доля умеренного/высокого риска (72,6%) и сопоставимость распределений между районами указывают на воспроизводимость подхода в разных организационных условиях.

Биоэтическая состоятельность прослеживается на каждом этапе: минимальное вмешательство при проверке ОЗ; анонимизация и минимизация собираемых данных при анкетировании; равный доступ к клинической верификации по единым критериям. Полная завершённость возвращённых анкет, отсутствие зарегистрированных нарушений конфиденциальности и жалоб подтверждают реализацию принципов автономии, конфиденциальности, благодеяния и справедливости, что укрепляет доверие «врач–пациент».

Практически анонимное анкетирование выступает «мягким» триггером маршрутизации без стигматизации: семейно-поведенческий профиль переводится в управляемые меры — информирование, регламент экранного времени, увеличение «уличной дозы», коррекция зрительной эргономики — с приоритетным направлением семей из групп умеренного/высокого риска на очную оценку.

Выводы: По результатам анонимного анкетирования родителей у детей дошкольного возраста совокупная доля умеренного/высокого риска развития нарушений рефракции составила 72,6% ($99/175 = 56,6\%$ умеренный; $28/175 = 16,0\%$ высокий), что обосновывает приоритетную маршрутизацию этих семей на очную офтальмологическую оценку.

Межрайонные профили риска сопоставимы: диапазон долей высокого риска — 7,4–21,3%, умеренного — 36,6–66,3%, низкого — 12,5–46,3%, что

подтверждает воспроизводимость интегрированного маршрута в разных организационных условиях.

Биоэтические метрики указывают на высокую принимаемость и доверие к процедуре: позитивное отношение к скринингу зрения составило 63,8% (Юнус-Абадский), 95,1% (Яшнабадский) и 90,7% (Шайхонтохурский) при 0% зарегистрированных нарушений конфиденциальности; модель готова к масштабированию в городские протоколы раннего выявления.